

Assessment of the Scope and Performance of the Accounting System in the Administrative Areas of the Judicial Branch of the State of Quintana Roo

Evaluación del alcance y desempeño del sistema contable en las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

Para citar este trabajo:

Sua Cobarubia, J. E. B. (2025). Evaluación del alcance y desempeño del sistema contable en las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society, 2(3), e-255. <https://doi.org/10.71068/vczoww13>

Autores:

Jair Elifelet Beth Sua Cobarubia

Universidad Vizcaya de las Américas Campus Chetumal

País México

jairdaylan@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-9531-3380>

Autor de Correspondencia: Jair Elifelet Beth Sua Cobarubia, jairdaylan@gmail.com

RECIBIDO: 25-Abril-2025

ACEPTADO: 09-Mayo-2025

PUBLICADO 24-Mayo-2025

Resumen

En el ámbito contable, la tecnología cumple un papel fundamental, constituyéndose como una herramienta indispensable para numerosas organizaciones, reflejada principalmente en los sistemas contables administrativos. Un sistema contable debe reunir ciertos atributos clave para determinar si es adecuado para la empresa que desea implementarlo. En el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el sistema contable actual presenta diversas deficiencias: genera retrasos operativos, no cumple con los requerimientos funcionales de las áreas administrativas y afecta negativamente el desempeño diario. Ante esta situación, se decidió reemplazar dicho sistema por uno nuevo que responda mejor a las necesidades institucionales. Esto motiva el presente estudio, cuyo enfoque tiene un interés profesional, ya que busca identificar las capacidades y limitaciones del nuevo sistema implementado. El objetivo principal de esta investigación es optimizar los procesos administrativos mediante la verificación de la eficacia del sistema propuesto. Se pretende evaluar su rendimiento en las tareas contables diarias, reducir los tiempos de operación, asegurar la disponibilidad de información confiable para todos los actores involucrados y evitar errores organizacionales. Sin embargo, se han identificado ciertas limitaciones que podrían obstaculizar el desarrollo del estudio y la implementación exitosa del sistema. Estas incluyen la falta de financiamiento para mejoras futuras, la insuficiente capacitación del personal administrativo y la carencia de infraestructura tecnológica adecuada. Tales restricciones podrían impedir que el sistema funcione de manera óptima y cumpla con las expectativas previstas.

Palabras clave: Contabilidad; tecnología; sistemas contables; administración;

Abstract

In the field of accounting, technology plays a fundamental role and is regarded as an essential tool for many organisations, particularly through administrative accounting systems. An accounting system must possess certain key attributes to determine its suitability for the entity intending to adopt it. Within the Judiciary of the State of Quintana Roo, the current accounting system exhibits various shortcomings: it causes operational delays, fails to meet the functional requirements of administrative departments, and negatively affects daily performance.

Given this situation, the decision was made to replace the existing system with a new one that better meets institutional needs. This has prompted the present study, which adopts a professional perspective, aiming to identify the capabilities and limitations of the new system being introduced.

The primary objective of this research is to optimise administrative processes by verifying the effectiveness of the proposed system. It aims to evaluate its performance in daily accounting tasks, reduce operation times, ensure the availability of reliable information for all stakeholders, and prevent organisational errors.

However, certain limitations have been identified that may hinder the study's progress and the successful implementation of the system. These include a lack of funding for future improvements, insufficient training of administrative personnel, and inadequate technological infrastructure. Such constraints could prevent the system from operating effectively and fulfilling the expectations set for it.

Keywords: Accounting; technology; accounting systems; administration.;

1. Introducción

Las finanzas del sector público son una herramienta crucial en la política económica. Por lo tanto, es esencial garantizar la adecuada gestión, supervisión y cumplimiento de la normativa contable gubernamental en las entidades públicas. Se requiere una herramienta especializada que simplifique y unifique las actividades presupuestarias, contables, administrativas y financieras, para así generar automáticamente la contabilidad gubernamental estandarizada.

El proceso de armonización contable se inició en 2009, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas técnicas establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Su propósito es implementar criterios contables gubernamentales y estandarizar la presentación de información financiera. Esto refuerza la rendición de cuentas y la transparencia, lo cual resalta la importancia de contar con un sistema integral eficaz para gestionar la información financiera y contable de una entidad pública.

En los últimos años, se ha preferido la implementación de soluciones completas para la gestión pública. Es importante destacar que no todos estos sistemas están diseñados exclusivamente para cubrir los procesos administrativos clave que impactan directamente en el presupuesto y se reflejan en la contabilidad en tiempo real, así como para proporcionar información precisa y oportuna en todo momento.

A pesar de la variedad de factores que pueden afectar las tareas del personal administrativo del gobierno, se ha notado recientemente que el uso de un sistema desactualizado no favorece la eficacia de las labores administrativas, financieras, de nómina y no garantiza la precisión en las operaciones diarias en las distintas áreas, lo cual resulta en el no cumplimiento de las normativas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Según Gubernamental, L. G. (2018, 30 de enero).

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la CONAC, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el sistema al que debe someterse la entidad pública debe documentar de forma coherente, precisa y detallada las transacciones presupuestarias y contables derivadas de la administración pública. Además, debe producir estados financieros contables oportunos, comprensibles, periódicos y comparables que se expresarán en valores monetarios.

Es responsabilidad de las instituciones públicas garantizar que el sistema contable cumpla con las normativas contables generales y específicas.

Esto permitirá identificar fácilmente las transacciones contables, automatizar el proceso presupuestario, mantener un registro preciso y organizado de cada operación, y producir de manera inmediata los informes financieros, presupuestarios y otros datos relevantes para facilitar la toma de decisiones.

Según los datos actuales, la contabilidad del Poder Judicial de Quintana Roo excede los límites del sistema administrativo vigente, lo que afecta ciertos procesos y provoca deficiencias en el personal al no cumplir con sus tareas a tiempo. La lentitud en la realización de operaciones en los capítulos más demandados, como el 2000, 3000 y 5000, impacta la captura de pólizas presupuestarias y contables, afectando los momentos contables y el gasto. Esto resulta en una demora de aproximadamente 3 horas para generar informes financieros, lo que limita la información necesaria para auditorías y otras operaciones que no se realizan en tiempo real.

La carencia de estructura, documentación y supervisión en las operaciones contables está provocando incertidumbre al generar informes, estados financieros y presupuestos de acuerdo

con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Gubernamental, L. G. (30 de 01 de 2018).

En la actualidad, el continuo avance de la tecnología ha tenido un efecto positivo en el desarrollo de sistemas de gestión muy solicitados, lo cual se ha convertido en un elemento fundamental en la contabilidad al facilitar la realización de distintos procesos necesarios para llevar a cabo diversas operaciones financieras.

La carencia de un sistema de contabilidad eficiente puede acarrear serias repercusiones.

En líneas generales, la ausencia de un sistema adecuado hace que la empresa sea más propensa a tomar decisiones equivocadas, carecer de organización y presentar deficiencias en la realización de las operaciones contables.

Tras realizar un análisis detallado de la estructura organizativa del sistema contable utilizado por el poder judicial de Quintana Roo, se pudo examinar de cerca su operatividad y detectar de manera objetiva las carencias generadas por su sistema anticuado actual.

La relevancia de los sistemas de gestión reside en su eficacia para llevar a cabo las tareas contables y disponer de datos contables precisos. La actualización frecuente de los sistemas contables resulta en costos significativos para las organizaciones, lo que conlleva gastos superfluos.

Frente a las carencias y requerimientos presentes en distintos ámbitos de gestión dentro del Poder Judicial de Quintana Roo, es evidente la urgencia de implementar un sistema que brinde respuestas tecnológicas para la gestión, uno que esté especialmente desarrollado para estas entidades gubernamentales.

Resulta fundamental la incorporación de un sistema de gestión que utilice tecnología avanzada para adaptarse a las actividades administrativas, económicas y financieras diarias de la organización.

Este sistema contribuirá a reducir los plazos de creación de pólizas, informes y estados financieros, al mismo tiempo que ofrecerá datos precisos y actualizados.

En la actualidad, el sistema OperGob ha sido diseñado y desarrollado específicamente para entidades gubernamentales, abarcando los principales procesos administrativos relacionados con el presupuesto. Este sistema está en constante expansión, ampliando su alcance en las operaciones de las áreas de las instituciones públicas. Su objetivo es simplificar y acelerar los trámites administrativos, permitiendo a los usuarios verificar el estado de sus gestiones en cualquier momento.

Esto incluye la gestión de nóminas, órdenes de compra, selección de proveedores, licitaciones, gastos, generación de informes contables, estados financieros, entre otros aspectos.

El propósito de este estudio es informar sobre los momentos en que se realizan las transacciones contables a través del sistema OperGob. Esto posibilitará el desarrollo de estrategias para reducir la carga laboral del personal y aumentar la eficacia de los departamentos administrativos.

Por ello, al no haber investigaciones ni costos que hayan analizado el asunto de interés, se busca establecer los fundamentos para futuras investigaciones.

2. Metodología

La metodología seleccionada para la evaluación del alcance y desempeño del sistema contable implementado en las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

responde a un enfoque mixto, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión integral y contextualizada del fenómeno estudiado.

La elección de este enfoque se justifica por la necesidad de analizar tanto los indicadores objetivos de eficiencia y cumplimiento normativo como las percepciones, experiencias y barreras identificadas por los usuarios del sistema, siguiendo las recomendaciones de Creswell y Plano Clark (2017) sobre la robustez de los métodos mixtos en ciencias sociales y administrativas.

En la primera etapa, se realizó una revisión documental exhaustiva de la legislación vigente, particularmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, así como de literatura especializada en sistemas contables gubernamentales (Gubernamental, 2018; BDO México, 2023).

Esta revisión permitió construir una matriz de criterios de evaluación y seleccionar indicadores clave de desempeño, en línea con los estándares internacionales de armonización y transparencia financiera (Pina et al., 2009; Brusca & Montesinos, 2016). Además, se consultaron estudios recientes sobre la digitalización de procesos administrativos y la implementación de sistemas integrales en el sector público, lo cual enriqueció el marco teórico y permitió identificar buenas prácticas y desafíos comunes en la adopción de tecnología contable (Navarro Galera et al., 2017; Lapsley & Wright, 2004).

Para la fase cuantitativa, se diseñó una encuesta estructurada y validada por expertos, dirigida a usuarios clave del sistema OperGob, incluyendo personal administrativo, contadores y responsables de áreas. El instrumento recogió datos sobre tiempos de procesamiento, generación de reportes, actualización de información y cumplimiento de plazos normativos, siguiendo las recomendaciones metodológicas para la medición del desempeño en sistemas administrativos (Field, 2018; Hernández Sampieri et al., 2022).

La muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, adecuado para estudios exploratorios en contextos institucionales donde el acceso a la población total es restringido (Etikan et al., 2016).

Los datos cuantitativos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial, calculando frecuencias, promedios y desviaciones estándar, así como correlaciones entre variables relevantes, lo que permitió identificar patrones de eficiencia y áreas de oportunidad en la operación del sistema.

Simultáneamente, se desarrolló una fase cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas y grupos focales, orientados a captar la percepción de los usuarios sobre la funcionalidad, usabilidad, barreras tecnológicas y necesidades de capacitación asociadas al sistema contable.

El análisis cualitativo se realizó mediante codificación temática, siguiendo la metodología de Braun y Clarke (2006), lo que permitió identificar categorías emergentes y matices en la experiencia de los participantes. La triangulación de resultados cuantitativos y cualitativos, conforme a la lógica propuesta por Denzin (2012), fortaleció la validez interna del estudio y facilitó la interpretación integral de los hallazgos.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo bajo estrictos principios éticos, garantizando la confidencialidad, el anonimato y el consentimiento informado de los participantes, en conformidad con la Declaración de Helsinki y las mejores prácticas internacionales en investigación social (World Medical Association, 2013; European Parliament, 2016).

Se implementaron medidas de seguridad para el almacenamiento y manejo de la información, asegurando que los datos fueran utilizados exclusivamente con fines académicos y de mejora institucional.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron contrastados con las mejores prácticas internacionales en gestión pública y sistemas contables, considerando experiencias documentadas en otros entes gubernamentales y recomendaciones de organismos multilaterales sobre digitalización administrativa y rendición de cuentas (OECD, 2019; IFAC, 2018).

Esta metodología integral proporciona una base sólida para la formulación de recomendaciones orientadas a la mejora continua, la actualización tecnológica y la profesionalización del personal administrativo en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

3. Resultados

El análisis de los datos obtenidos a través de la metodología mixta aplicada en el contexto del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo revela hallazgos significativos respecto al alcance y desempeño del sistema contable OperGob en las áreas administrativas. En primer lugar, la revisión documental y normativa confirma que la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable establecen criterios estrictos para la armonización, registro oportuno y generación de información financiera confiable en los entes públicos, lo que constituye el marco de referencia para evaluar la eficacia del sistema implementado (BDO México, 2023; Gubernamental, 2018; Pina, Torres & Yetano, 2009).

La literatura especializada subraya que la digitalización de los procesos contables y administrativos en el sector público es fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos oportunos y precisos (Brusca & Montesinos, 2016; Navarro Galera et al., 2017).

En la práctica, los resultados cuantitativos evidencian que el sistema OperGob ha permitido una mejora en la organización y control de las operaciones contables, especialmente en la captura y procesamiento de pólizas presupuestales y contables de capítulos de alta demanda.

Sin embargo, persisten deficiencias en el tiempo requerido para la generación de reportes y estados financieros, con demoras que en ocasiones superan las tres horas, lo cual limita la capacidad de respuesta ante auditorías y la toma de decisiones en tiempo real.

Este hallazgo es consistente con estudios previos que advierten sobre los retos de la implementación tecnológica en entornos gubernamentales, donde la falta de actualización de sistemas y la insuficiencia de recursos tecnológicos pueden obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y transparencia (Lapsley & Wright, 2004; OECD, 2019).

El análisis cualitativo de las entrevistas y grupos focales revela que los usuarios perciben como fortalezas del sistema la posibilidad de centralizar la información, mejorar el control interno y facilitar la trazabilidad de las operaciones. No obstante, identifican como principales limitaciones la falta de capacitación adecuada del personal, la carencia de equipos tecnológicos suficientes y la necesidad de actualizaciones periódicas para adaptar el sistema a los cambios normativos y operativos.

Estas barreras han sido ampliamente documentadas en la literatura sobre gestión pública y transformación digital, donde se destaca la importancia de la formación continua y la inversión en infraestructura tecnológica para maximizar los beneficios de los sistemas contables integrados (Navarro Galera et al., 2017; IFAC, 2018).

Otro hallazgo relevante es que, a pesar de la implementación del sistema OperGob, aún existen desafíos para cumplir plenamente con los requisitos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, especialmente en lo relativo a la generación automática y oportuna de estados financieros y presupuestarios comparables, comprensibles y periódicos.

Los usuarios reportan que la lentitud en la generación de reportes y la falta de integración total de los módulos administrativos afectan la capacidad de emitir información precisa y actualizada, lo que puede repercutir en el cumplimiento normativo y en la eficiencia de las operaciones administrativas (Gubernamental, 2018; Pina et al., 2009).

La triangulación de los resultados empíricos con la revisión teórica y normativa permite concluir que, si bien el sistema OperGob representa un avance significativo respecto a los sistemas manuales y obsoletos, su impacto positivo se ve limitado por factores estructurales y de gestión.

La literatura internacional coincide en que la adopción exitosa de sistemas contables en el sector público depende no solo de la tecnología en sí, sino también de la alineación con las necesidades institucionales, la capacitación del personal y el soporte normativo y presupuestal (Brusca & Montesinos, 2016; OECD, 2019; IFAC, 2018).

En síntesis, los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto que la implementación de sistemas contables integrados como OperGob puede contribuir a mejorar la eficiencia, el control y la transparencia en las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Sin embargo, para alcanzar plenamente los objetivos de la armonización contable y la rendición de cuentas, es indispensable invertir en capacitación, actualización tecnológica y fortalecimiento de la infraestructura, así como garantizar la integración total de los procesos administrativos y contables. Solo así será posible cumplir con los estándares nacionales e internacionales de contabilidad gubernamental y responder de manera efectiva a las demandas de información oportuna y confiable en el sector público.

4. Discusión

La discusión de los resultados obtenidos en este estudio adquiere un carácter singular debido a que, hasta el momento, no existen investigaciones previas que evalúen específicamente la variable de interés en el contexto del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Esta ausencia de antecedentes en la literatura científica limita la posibilidad de contrastar los hallazgos con estudios similares, pero también abre la oportunidad de formular hipótesis y reflexionar sobre los factores que pueden estar influyendo en los resultados observados.

Respecto a la primera pregunta de la encuesta, el hecho de que la mayoría de los participantes considere eficiente el sistema contable actualmente utilizado en el Poder Judicial podría indicar que, desde la perspectiva de los usuarios, el sistema cumple con los criterios básicos de funcionalidad, confiabilidad y soporte para las operaciones administrativas.

Esta percepción de eficiencia suele estar asociada a la familiaridad que los usuarios han desarrollado con el sistema y a la capacidad del mismo para responder a las necesidades cotidianas de las áreas administrativas, lo cual es consistente con la literatura sobre adaptación y aceptación de tecnologías en el sector público (Brusca & Montesinos, 2016; Navarro Galera et al., 2017).

Sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta revela una aparente contradicción, ya que los mismos usuarios reconocen que el sistema limita ciertos procedimientos. Esta discrepancia puede explicarse por la tendencia de los usuarios a valorar positivamente los sistemas con los que están más familiarizados, pero al mismo tiempo identificar limitaciones cuando se enfrentan a tareas más complejas o a la necesidad de cumplir con nuevos requerimientos normativos (Lapsley & Wright, 2004).

El análisis cualitativo sugiere que estas diferencias en las percepciones pueden estar relacionadas con factores individuales, como la experiencia previa de los usuarios, la facilidad de adaptación

a nuevas herramientas y la afinidad tecnológica, así como con factores organizacionales, como la carga de trabajo y la diversidad de trámites que deben gestionarse en cada área administrativa.

Es importante considerar que la percepción de eficiencia puede estar influida por el tipo de tareas asignadas y por el grado de capacitación del personal, factores que han sido ampliamente documentados como determinantes en la implementación exitosa de sistemas contables en el sector público (IFAC, 2018; OECD, 2019).

En las preguntas posteriores, la mayoría de los encuestados manifiesta que el sistema OperGov es un buen sistema contable, destacando la facilidad para realizar trámites, la cobertura de las necesidades del área y la correcta ejecución de las operaciones.

Sin embargo, también se señala que el sistema no cumple con los tiempos establecidos para la realización de las operaciones contables, lo que representa una limitación significativa en términos de eficiencia operativa y capacidad de respuesta ante auditorías o requerimientos de información en tiempo real.

Esta situación puede estar asociada a la heterogeneidad de los procesos administrativos entre diferentes áreas, a la variabilidad en la carga de trabajo y a la disponibilidad de recursos tecnológicos, como se ha señalado en estudios sobre la digitalización de la gestión pública (Navarro Galera et al., 2017; OECD, 2019).

Asimismo, la edad de los encuestados y su afinidad con el uso de sistemas operativos puede influir en la percepción de facilidad o dificultad en la utilización del sistema, lo que refuerza la importancia de la capacitación continua y la adaptación tecnológica en la administración pública (Brusca & Montesinos, 2016).

La literatura reciente destaca que la modernización de los sistemas contables debe ir acompañada de estrategias de formación y actualización del personal, así como de inversiones en infraestructura tecnológica para garantizar un uso eficiente y sostenible de las herramientas implementadas (IFAC, 2018).

Es relevante señalar que, aunque los sistemas contables integrados están diseñados para optimizar las tareas diarias y mejorar la transparencia y el control interno, no todos cumplen con las funciones establecidas ni resultan ser la mejor opción para todos los usuarios o áreas administrativas.

La experiencia internacional muestra que la implementación de sistemas contables en el sector público enfrenta retos como la resistencia al cambio, la falta de alineación entre los procesos institucionales y las funcionalidades del sistema, y las restricciones presupuestales para la actualización y mantenimiento de las plataformas (Pina, Torres & Yetano, 2009; OECD, 2019).

Por otra parte, es importante considerar el contexto institucional y social en el que se desarrolla la gestión administrativa y contable del Poder Judicial. Factores externos, como la presión por la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad institucional, pueden influir en la percepción y en la efectividad de los sistemas contables. En este sentido, investigaciones recientes han demostrado que las estrategias de modernización administrativa y tecnológica en el sector público no solo impactan la eficiencia interna, sino que también pueden tener repercusiones en el ámbito económico y social, como ocurre en el caso de la seguridad pública, donde la gestión eficiente de los recursos y la información es fundamental para el logro de los objetivos institucionales (Sánchez Méndez, Quintal García & Ganzo Olivares, 2023).

Finalmente, los resultados de este estudio sugieren que, si bien el sistema contable actual del Poder Judicial de Quintana Roo es percibido como eficiente por la mayoría de los usuarios, existen

limitaciones importantes en términos de flexibilidad, cumplimiento de tiempos y adaptación a las necesidades específicas de cada área administrativa.

Estas limitaciones pueden estar relacionadas con factores individuales, organizacionales y tecnológicos, así como con el contexto institucional en el que opera el sistema. La discusión pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios prospectivos y comparativos que permitan profundizar en la comprensión de los factores que determinan la eficiencia y la satisfacción de los usuarios con los sistemas contables en el sector público.

Además, se destaca la importancia de invertir en capacitación, actualización tecnológica y adaptación de los sistemas a las necesidades cambiantes de las instituciones, para asegurar que los objetivos de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas sean alcanzados de manera sostenible y efectiva.

5. Conclusión

Los resultados de este estudio permiten concluir que la implementación del sistema contable OperGov en las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo representa un avance significativo en la búsqueda de eficiencia, control y transparencia en la gestión financiera y administrativa.

La investigación evidencia que, aunque el sistema es percibido por la mayoría de los usuarios como eficiente y adecuado para las necesidades cotidianas, persisten limitaciones importantes relacionadas con la flexibilidad operativa, el cumplimiento de los tiempos establecidos y la adaptación a las particularidades de cada área administrativa. Estas limitaciones parecen estar influenciadas tanto por factores técnicos como por la capacitación del personal, la infraestructura tecnológica disponible y la carga de trabajo de los usuarios.

El análisis revela que la percepción positiva sobre la facilidad de uso y la cobertura funcional del sistema convive con la identificación de barreras que dificultan el cumplimiento de las metas institucionales, especialmente en lo que respecta a la generación oportuna de reportes y estados financieros.

La heterogeneidad de procesos entre las áreas, la afinidad tecnológica de los usuarios y la falta de recursos para la actualización continua del sistema se perfilan como elementos clave que deben ser atendidos para maximizar los beneficios de la herramienta tecnológica.

Asimismo, la investigación destaca la importancia de que la modernización tecnológica en el sector público no se limite a la adquisición e implementación de sistemas, sino que contemple de manera integral la capacitación continua, la actualización normativa y la inversión en infraestructura.

Solo así será posible garantizar que los sistemas contables contribuyan efectivamente a la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas en las instituciones gubernamentales.

Finalmente, este trabajo establece la necesidad de continuar con estudios prospectivos y comparativos que permitan profundizar en la comprensión de los factores que inciden en la eficiencia y satisfacción de los usuarios con los sistemas contables en el sector público.

La evidencia generada sienta las bases para la mejora continua y la adaptación de las herramientas tecnológicas a las demandas cambiantes de la administración pública, contribuyendo al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de contabilidad gubernamental.

Referencias Bibliográficas

- BDO México. (2023). Consultoría en sector público. Armonización contable. <https://www.bdo.mx/es-mx/sectores/sector-publico>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Brusca, I., & Montesinos, V. (2016). Public financial management reforms: The role of accounting systems. *Public Money & Management*, 36(3), 189-192. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1133976>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/designing-and-conducting-mixed-methods-research/book241842>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80-88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- European Parliament. (2016). Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gubernamental, L. G. (2018). Ley General de Contabilidad Gubernamental. Gobierno de Nuevo León. <https://www.nl.gob.mx/publicaciones/ley-general-de-contabilidad-gubernamental>
- Hernández Sampieri, R., Mendoza Torres, C. P., & Baptista Lucio, P. A. (2022). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (7ª ed.). McGraw-Hill. <https://www.mheducation.com.mx/metodologia-de-la-investigacion-las-rutas-cuantitativa-cualitativa-y-mixta-7a-edicion.html>
- IFAC. (2018). International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and the public sector financial management reform. International Federation of Accountants. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-accounting-standards-ipsas-and-public-sector-financial-management-reform>
- Lapsley, I., & Wright, E. (2004). The diffusion of management accounting innovations in the public sector: A research agenda. *Management Accounting Research*, 15(3), 355-374. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2004.03.003>
- Navarro Galera, A., Rodríguez Bolívar, M. P., Alcaide Muñoz, L., & López Subires, M. D. (2017). The influence of transparency on public sector financial sustainability: An empirical study in local governments. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 50, 104-120. <https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/545>
- OECD. (2019). Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector. OECD Digital Government Studies. <https://doi.org/10.1787/759dea0c-en>
- Pina, V., Torres, L., & Yetano, A. (2009). Accrual accounting in EU local governments: One

method, several approaches. *European Accounting Review*, 18(4), 765-807.
<https://doi.org/10.1080/09638180903136225>

Sánchez Méndez, L. G., Quintal García, N. A., & Ganzo Olivares, J. (2023). Estrategias en Seguridad Pública y su Impacto en el Ámbito Económico. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 8445-8460. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8419

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, 310(20), 2191-2194.
<https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este estudio y que todos los procedimientos seguidos cumplen con los estándares éticos establecidos por la revista. Asimismo, confirman que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra publicación.